

ХОЛОВ ХУМАЮН

*студент, ф-т управління процесами перевезень, Український державний
університет залізничного транспорту.*

*Научный руководитель – Сажина Т.М., ст. викл., каф. історії та
мовознавства, Український державний університет залізничного транспорту.*

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ
ПАДЕЖЕЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

При глубоком изучении русского языка мы, иностранные студенты, находим, что падежные формы существительных занимают определенное и очень важное место в построении предложений, вот почему мы обратились к этой сложной и интересной теме.

Субъектные падежи являются теми словоформами, которые мы определяем как многопризнаковые или синтетические словоформы. В силу этого они функционируют в русском языке в качестве исходной точки для обозначения того предмета или явления, которое анализируется в предложении.

В русском языке для выражения субъекта используется несколько падежей. Очень часто эту функцию выполняет именительный падеж. Это естественно, так как формы именительного падежа в большой степени синтетичны по своему содержанию и могут образовывать множество сочетаний. Например, слово пшеница в функции субъекта содержит такие признаки: действие (пшеница колосится), состояние (пшеница растет), время (пшеница созрела и готова к уборке).

Значение объекта действия выражается творительным падежом: (Грамматика объясняется преподавателем). Вместе с тем творительный падеж подчеркивает активность субъекта, с названием которого сочетается по своему смыслу глагол-сказуемое. Творительный падеж субъекта образуется от существительных, которые обозначают активное действующее лицо. Творительный падеж активного субъекта образуется также от названий природных явлений, чаще всего стихийных, так как они оказывают определенное воздействие на окружающую среду. Совершенно ясен тот факт, что это воздействие имеет негативные последствия (Все дороги замело снегом. Градом побил весь урожай). Творительный падеж действующего лица в русском языке часто выступает в сочетании с отвлеченным существительным в роли субъекта (прием абитуриентов университетом, посещение музея нашей группой).

Творительному падежу по общему значению близок родительный падеж субъекта (приезд делегации), обладателя признака (синева неба), обозначения владельца предмета (телефон студента).

Активному действующему лицу в значении категории субъекта противопоставляется пассивный субъект, испытывающий на себе какое-либо влияние. Эту функцию берут на себя дательный и винительный падежи (матери нездоровится, сестру знобит). Дательный падеж с модальными глаголами также часто используется для обозначения активного субъекта (Тебе необходимо срочно пойти к врачу).

Таким образом, мы делаем вывод о том, что в русском языке используется большое количество разновидностей субъектного значения.

Литература:

1. Новиков Л.А. Семантика русского языка / Л.А. Новиков. – М.: Высшая школа, 1982. – 272 с.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУБ'ЄКТНИХ ТА ОБ'ЄКТНИХ ВІДМІНКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються суб'єктні та об'єктні відмінки з точки зору особливостей їх функціонування та використання. В порівняльній формі подаються приклади використання суб'єктних та об'єктних відмінків у російській мові. Підкреслюється різноманіття їх використання.

Ключові слова: суб'єкт, об'єкт, відмінок, словоформа, значення.

FUNCTIONAL ANALYSIS OF SUBJECT AND OBJECT EXCLUSIONS IN RUSSIAN LANGUAGE

The article deals with subject and object differences in terms of the peculiarities of their functioning and use. The comparative form provides examples of the use of subject and object differences in the Russian language. The variety of their use is emphasized.

Keywords: subject, object, case, wordform, meaning.